

LAS TRES CANCIONES

LA CASTAÑERA DE MADRID

LOS TOROS DEL PUERTO

Y

EL NUEVO TANGO AMERICANO

Aunque vendo castañas asaás
 aguantando las lluvias y el frío
 con mi garbo y mis medias calaás
 soy la reina para mi querido.

*Calentitas yo las vendo
 sin moneda se darán
 que à rumbosa no me ganan
 las Usias de gaban.
 Que à rumbosa sí,
 no me ganan no,
 las Usias de gaban.*

Lo mas malo de todos los malos
 es sufrir un desaire á la cara
 encontrar á mi paje ¡puñales!
 y con otra pelando la pava.

Calentitas que ahora queman, etc.

Lo que hay entre todos los hombres
 que entre todos ocultan sus mañas,
 quien pudiera cogerlos á ellos
 en hornillo como las castañas.

Calentitas yo las vendo, etc.

Soy la mapa de las castañeras
que pasean hoy día en el Prado,
y no puedo sufrir mi amante
que otra dama se esté requebrando.

Calentitas que queman, etc.

Cuando salgo á la esquina rumbosa,
y me encuentro con algún amigo
le presento cuatro castañitas
por la buena á cualquiera convidado.

Calentitas yo las vendo, etc.

Se presentan los mozos al verme.
mi salero, mi garbo y mi brío
y á las voces que salen calientes
cae plata para mi bolsillo.

Calentitas que ahora queman, etc.

Dando el grito que son regordonas
anda el fuelle, el carbón y el hornillo
aunque vendan otras castañeras
á toditas yo las desafío.

Calentitas yo las vendo, etc.

FIN

LOS TOROS DEL PUERTO

Que vivan los cuerpos buenos
Que viva la gente crua

Avechucho,

Atrácame ese falucho,
¿Quién se viene? ¿Quién se mua?
Aquí tengo el cielo abierto,
Que se larga mi falua,
¿Quién se embarca para el puerto?

De bolina caballeros,
Viento fresco y á los toros

Gloria mia,

Mas dulce que la arropía
Vámonos á Mata-moros
Aunque sea en un desierto
Hasta que callen los loros.
¿Quién se embarca para el puerto?

¿Quién se embarca? ¿Quién se mete?
Vira y jala Periquiyo

Señorita,

Levante uzté la patita
Y zalte uzté á ese barquillo,
No se le ponga uzté tuerto
El molde de ese monillo.
¿Quién se embarca para el puerto?

A divertirnos gustosos
Toitos vamos de jarana.

Caramba.

Bailemos la Zarabanda
Y beberemos con gana;
Todos pequemos con el muerto
Hasta pasado mañana
¿Quién se embarca para el puerto?

Tio Garrucho buenos tragos
Para amarar el pellejo.

Pepino.

Supuesto que ya no atino
A enganchar un aparejo
Voy con mi niña por cierto
A ver el toro bermejo:
¿Quién se embarca para el puerto?

Cuando lleguemos al muelle
Asegure bien la pipa.

Carnero,

No se vaya tan ligero
Y beberá una chiquita
Que yo engulliré hasta ciento
Con mi salaá Juanita.
¿Quién se embarca para el puerto?

FIN

EL NUEVO TANGO AMERICANO

SEGUNDA PARTE

Pobe Fansica se va casá
 Sin tener ropa ni tener naá
 Su amo branco le vá robá
 La lotería que vá sacá.

CORO.

¡Marimarigongo chóchi! ¡choqui!
 Sibiribirit bailá
 Marimarigongo doqui
 ¡Cuéstia! ¡ósfea! oyácuá, ¡láu!

Fansica llora el neguito,
 Guarapo chupe que duce etá,
 Y pide ma ñame-ñame
 Guarapo chupe que duce etá!
 Tú dale la teta golda
 Guarapo chupe que duce etá.
 Al negro para que me mame,
 Guarapo chupe que duce etá.
 Al guarapo bueno y duce guaná!
 Que mame mamey mamita

CON-REGGIO
Mannel Masés

Guarapo chupe que duce etá
Que sí chupa la tetilla
Rechupa y chupa y no saca naa.

Pero de noche sobre la hamaca
Con su Fansica siempre bailá.

CORO.

Dia de boda mi tiene jambre
Con la Fansica can-cán bailá,
Compaire mio le mamey duce
Con el cazabe muy bueno dá.

Marimarigongo etc.

CORO.

Marimarigongo etc.

Mitá llautia á Mayorala
Pedazo solo pedir lo vá,
Fum-fum me hace, fum-fum me
hace
Y la llautia no quiere dá.

A pobe nego gusta er guarapo
Su amo branco mu poco dá
De guapi-guapi da mucho duro
De ñame-ñame da casi naa.

CORO.

Marimarigongo etc.

CORO.

Marimarigongo etc.

José María, neguito bueno
Malo se pone á cafetá,
Trabaja poco y su amo branco
De un chaiperazo le va matá.

Hace Fansica neguitos chicos
De cada vece piré ó sayá
Mi estar contento de hacerle mu-
chos.

Y al Morigongo les va enseñá.

CORO.

Marimarigongo etc.

CORO.

Marimarigongo etc.

Pobe neguito, pobe neguito!
Trabaja mucho sin descansá,

Cuando chiquitos y tienen jambre
Tetilla gorda secada está,
Neguito Padre, neguito Padre,
Dulce guayaba y pajuí les da.

CORO.

Marimarigongo etc.

FIN